

Mapa de evidências efetividade
clínica das Medicinas Tradicionais,
Complementares e Integrativas
para Dor Crônica

INFORME EXECUTIVO

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS **Américas**

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO

COORDENAÇÃO

Ricardo Ghelman, CABSIN (geral)

Verônica Abdala, BIREME (metodológica)

Caio Fábio Schlechta Portella, CABSIN (técnica)

Mariana Cabral Schweitzer, UNIFESP (metodologia de revisão)

EQUIPE

Gelza Matos Nunes, CABSIN

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva, Hcor

Raphael Chança, INCA

Liz Almeida, INCA

Jorge Kioshi Hosomi, CABSIN

REPRESENTAÇÃO OPAS/OMS BRASIL

Rafael Dall Alba, OPAS/OMS

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

OPAS

**Organização
Pan-Americana
da Saúde**

**Organização
Mundial da Saúde**
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

SÃO PAULO, 2022

Sumário

4 Introdução e justificativa

7 As MTCl no Brasil

9 Objetivo da síntese e dos mapas de evidência

10 Método

12 Resultados

14 Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Dor Crônica

15 Lista de Desfechos Incluídos

16 Intervenções Incluídas

24 Principais achados

25 Implicações para a prática e pesquisa

26 Considerações finais

27 Sobre este Mapa de Evidências

28 Sobre este Informe Executivo

29 Referências

30 Apêndices

30 Apêndice A

Lista de referências dos estudos selecionados para o Mapa de Dor Crônica.

39 Apêndice B

Informações detalhadas dos estudos encontrados

Introdução e justificativa

Em 1979, a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) definiu a dor como uma experiência física e emocional desagradável, revisando o conceito de dor em 2020 como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Trata-se de um fenômeno multidimensional, composto de pelo menos três principais dimensões: sensitiva, afetiva e avaliativa. É influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais, podendo ser classificada em aguda ou crônica (SBED, 2020).

Cerca de 60 milhões de pessoas – 37% da população brasileira – relataram sentir alguma dor crônica. O estudo da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED, 2020), realizado em 2018, retrata as dores com maior prevalência na sociedade, entre elas a lombar, nas articulações, face, boca, pescoço, dores de cabeça, enxaquecas e neuropatia. A enxaqueca foi a dor mais citada, relatada por cerca de 34 milhões de pessoas, seguida da popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedido de entrada no benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Somente no ano de 2017, a dorsalgia, nome técnico dado à dor nas costas, foi responsável pelo afastamento de 83,8 mil brasileiros, liderando, nos últimos dez anos, a lista de doenças mais frequentes entre os auxílios-doença concedidos pelo INSS.

A dor aguda tem caráter protetor, duração limitada, essencial para a manutenção da vida. A dor crônica, diferentemente da aguda, é entendida como aquela que permanece após a manifestação de uma lesão, com duração de tempo maior que 3 a 6 meses com alteração funcional (BRASIL, 2012).

Essa dor é deletéria para o indivíduo, trazendo impactos consideráveis sobre o seu bem-estar físico, social e psicológico. Pode produzir alterações em diferentes áreas, como apetite, energia, padrão de sono, libido, capacidade de concentração, humor e mobilidade física (BRASIL, 2012).

Embora a dor aguda não seja prejudicial, atenção deve ser dada para não ocorrer a sua cronificação. Esta cronificação é um processo complexo, que envolve fatores físicos, genéticos, ambientais, psicológicos e sociais. Esses fatores interagem entre si, desencadeando o processo que faz com que a dor perdure (BRASIL, 2012).

Vários fatores físicos estão envolvidos no processo de cronificação da dor, como padrão de inflamação, grau de estresse, tensão muscular, lesão dos tecidos, postura física inadequada, deficiências nutricionais, funções corporais prejudicadas e sono inadequado. Fatores psicológicos e ambientais, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático,

isolamento social, abuso ou trauma psicológico, também contribuem para este processo. Da mesma forma, entre os fatores sociais relacionados à cronificação da dor, estão as condições socioeconômicas e estilo de vida precários além do tabagismo, sendo outra condição social relacionada à cronificação da dor (BRASIL, 2012).

As práticas integrativas e complementares têm sido denominadas de intervenções ou abordagens ou medicinas mente-corpo no sentido de destacar seu papel de atuação sistêmica tanto no corpo como na mente, seguindo a visão sistêmica e complexa embasada na psico-neuro-imuno-endocrinologia, epigenética e na resiliência (DOSSET et al, 2020).

O NIH, uma das principais referências de protocolos de saúde com base em evidências, fornece em seu portal uma série de recursos, incluindo uma síntese *Pain: Considering Complementary Approaches* (NIH, 2019), recomendando a Acupuntura, Massagem, Meditação, Qigong, Técnicas de relaxamento, Manipulação da coluna vertebral, Tai chi, Yoga, além de Suplementos e Fitoterápicos no manejo da Dor.

Além disso, várias sociedades e instituições importantes listam em seus guidelines recursos das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) para o cuidado com a dor, descritos no Quadro 1.

Quadro 1

Principais *Guidelines* disponíveis na literatura que incluem recursos integrativos.

GUIDELINE	INSTITUIÇÃO
Chiropractic Management of Fibromyalgia Syndrome: Summary of Clinical Practice Recommendations	Council on Chiropractic Guidelines and Practice Parameters
Migraine Headaches in Children and Adolescents	Journal of Pediatric Health Care
Practice Parameter: Evidence-based Guidelines for Migraine Headache	Neurology
Practice Guidelines for Chronic Pain Management	Anesthesiology
Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapies for Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee	American College of Rheumatology
Guidelines for the Non-Surgical Management of Knee Osteoarthritis	Osteoarthritis and Cartilage
Osteopathic Manipulative Treatment for Low-Back Pain	Journal of the American Osteopathic Association
Low Back Pain: Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health	Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy
Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline	Annals of Internal Medicine
Diagnosis and Treatment of Low Back Pain	Annals of Internal Medicine
Prevention and Treatment of Low Back Pain: Evidence, Challenges, and Promising Directions	Lancet Low Back Pain Series Working Group
EULAR Revised Recommendations for the Management of Fibromyalgia	European League Against Rheumatism (EULAR)
The Ottawa Panel Clinical Practice Guidelines for the Management of Knee Osteoarthritis	The Ottawa Panel Clinical Practice Guidelines
Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain	American College of Physicians (ACP)
Providing a Standardized DoD and VHA Vision and Approach to Pain Management to Optimize the Care for Warriors and their Families	Office of The Army Surgeon General, USA

Como exemplo de algumas práticas utilizadas para o controle da dor, foram avaliados os efeitos da meditação em várias dores crônicas, incluindo a dor pélvica. Um estudo de 2017, publicado no Reino Unido, mostra como os fatores psicológicos estão associados à dor crônica e que a meditação pode melhorar os sintomas, os autores do estudo concluíram que a prática teve um efeito mais pronunciado nos aspectos psicológicos de quem sofre de dor crônica: “melhoria na depressão associada e na qualidade de vida” (Ball et al, 2017).

Um estudo de 2018, publicado no JAMA Internal Medicine sobre a eficácia das terapias cognitivas e mente-corpo para dor lombar e cervical crônica, mostrou que o uso de acupuntura, meditação e ioga pode reduzir significativamente a dor e melhorar a função física (Cherkin, Herman, 2018).

A yoga é eficaz no tratamento de dores lombares e no pescoço e na redução do uso de medicamentos para dor, de acordo com um estudo publicado pela National Library of Medicine. Outros recursos como, por exemplo, plantas medicinais como *Allium sativum* (alho), *Aloe vera* (Aloe vera) e *Camellia sinensis* (chá indiano ou verde) também podem ser usadas para aliviar a dor associada à artrite reumatoide (Cameron, 2011).

As MTCI no Brasil

No Brasil, os recursos integrativos de cuidado estão organizados na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde, publicada em 2006, que instituiu no Sistema Único de Saúde (SUS) abordagens de cuidado integral à população por meio de sistemas médicos complexos e outras práticas integrativas e complementares que envolvem recursos terapêuticos diversos. Desde a sua implantação, o acesso a essas práticas têm crescido exponencialmente (Amado et al, 2017).

A PNPIC trouxe avanços significativos para a qualificação do acesso e da resolatividade na Rede de Atenção à Saúde, com mais de nove mil estabelecimentos que ofertam as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica no território nacional e demonstrou que novas práticas deveriam ser incluídas nas diretrizes do Ministério (Amado et al, 2017).

Entre as vinte e nove PICS (BRASIL, 2006; 2017; 2018), destacam-se:

- » Sistemas Tradicionais de Saúde - Sistema Médicos Complexos: Medicina Tradicional Chinesa, Ayurveda, Homeopatia, Medicina Antroposófica/Antroposofia aplicada à Saúde e Naturologia;
- » Produtos Naturais: Fitoterapia/Plantas Mediciniais, Termalismo/Crenoterapia, Apiterapia, Geoterapia, Aromaterapia, Ozonioterapia e Terapia de Florais;
- » Terapias não Farmacológicas: Meditação, Musicoterapia, Arteterapia, Dança Circular/Biodança, Yoga, Terapia Comunitária Integrativa, Massoterapia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Auriculoterapia, Bioenergética, Constelação Familiar, Cromoterapia, Hipnoterapia, Imposição de Mãos e Reiki.

A diminuição dos custos da Atenção Primária à Saúde (APS) a partir da oferta de PICS pelos sistemas de saúde é outro fator associado à ampliação das PICS, sem, no entanto, ser compreendida pelos profissionais de saúde como objetivo, mas como resultado. Por exemplo, o custo de intervenção homeopática e da Medicina Tradicional Chinesa na APS é baixíssimo quando comparado ao das intervenções da biomedicina, principalmente por garantir um processo terapêutico amplo, emancipador dos sujeitos e com menor risco de iatrogenias (Cunha, 2005).

Objetivo da síntese e dos mapas de evidência

Apresentar os Mapas de Evidência da efetividade clínica em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde para Dor Crônica.

Método

Este mapeamento de evidências é baseado em revisões sistemáticas e resumo as intervenções e desfechos clínicos de saúde relacionados com Dor Crônica.

As revisões sistemáticas fornecem um processo confiável que resume as melhores evidências disponíveis e relevantes em determinada área. As diretrizes do PRISMA e a metodologia da *Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto (3iE) Evidence Gap Map* são as referências para orientar os seis passos utilizados no desenvolvimento de Mapas de Evidências sobre MTCI / PICS (Schweitzer et al, 2021). Estes mapas de evidências são apoiados por um painel de especialistas técnicos: pesquisadores, bibliotecários e especialistas nas temáticas mapeadas.

Os artigos de revisão foram selecionados pelos especialistas a partir do banco de dados com mais de 1000 revisões sistemáticas provenientes dos 18 mapeamentos realizados anteriormente com foco nas Práticas Integrativas e Complementares incluídas na PNPIC.

Ao todo, foram considerados para o Mapa de Dor Crônica os estudos dos seguintes Mapas de Efetividade Clínica disponibilizados na BVS MTCI (<https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2/>):

1. Acupuntura (171 estudos),
2. Apiterapia (51 estudos),
3. Aromaterapia (73 estudos),
4. Auriculoterapia (38 estudos),
5. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Cicatrização e doenças agudas (16 estudos),
6. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Saúde Mental e Qualidade de vida (37 estudos),
7. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Distúrbios Metabólicos e Fisiológicos (48 estudos),
8. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Doenças Crônicas e Dor (49 estudos),
9. Homeopatia (51 estudos),
10. Meditação (191 estudos),
11. Moxabustão (51 estudos),
12. Ozonioterapia Bucal (15 estudos),
13. Plantas Medicinais Brasileiras (214 estudos),
14. Práticas corporais mente e corpo da Medicina Tradicional Chinesa (172 estudos),

15. Reflexologia (18 estudos),
16. Shantala (38 revisões),
17. Ventosas (25 estudos),
18. Yoga (150 estudos).

Os estudos selecionados para compor o mapa de Dor Crônica foram selecionados a partir de uma matriz de desfechos elaborada pelos especialistas nos 18 mapas anteriores. Os dados foram extraídos e filtrados com o auxílio do Software Tableau a partir de bancos de dados do REDCAP (6 mapas novos) e do Excel (12 mapas antigos).

Os mapas antigos que não possuíam todas as etapas do AMSTAR 2 descritas foram submetidos a uma nova avaliação de qualidade e também ao lançamento de todas as informações de caracterização no REDCAP. A ferramenta AMSTAR 2 (Shea et al, 2017) foi utilizada para avaliar a qualidade das revisões incluídas, considerando os seguintes níveis de evidência: alto, moderado, baixo e criticamente baixo.

Dentre os desfechos indicados nos mapas de evidências previamente realizados, 24 desfechos foram escolhidos para compor o Mapa de Dor Crônica (Quadro 2).

Quadro 2

Lista de desfechos selecionados para o Mapa de Dor Crônica.

DESFECHOS

1 Alívio da Dor	13 Dor Muscular
2 Artrite	14 Dor nas Costas
3 Artrite Reumatoide	15 Dor Neuropática
4 Cefaleia	16 Dor Oncológica
5 Complicações do Diabetes	17 Dor Pélvica
6 Consumo de Analgésicos	18 Enxaqueca
7 Doenças Reumáticas	19 Fasciíte Plantar
8 Dor Articular	20 Fibromialgia
9 Dor Cervical	21 Herpes Zoster
10 Dor Crônica	22 Osteoartrite
11 Dor Facial	23 Síndrome do intestino irritável (SII)
12 Dor Lombar	24 Transtornos da Articulação Temporomandibular

Resultados

A partir dos 24 desfechos relacionados à dor crônica foram incluídas 157 revisões sistemáticas listadas no Apêndice A. O Mapa de Dor Crônica é apresentado na Figura 1.

Figura 1
Mapa de Dor Crônica.

Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Dor Crônica

A maioria das revisões incluíram metanálise de Ensaios Clínicos Randomizados com objetivo de verificar a efetividade das intervenções (Tabelas 1, 2 e 3).

REVISÃO

Tabela 1 - Objetivo	Quant.
Efetividade	101
Segurança e efetividade	27
Segurança e eficácia	16
Eficácia	11
Não identificado	2

Tabela 2 - Tipo	Quant.
Revisão sistemática com metanálise	69
Revisão sistemática	55
Metanálise	23
Revisão sistemática de RCTs	10

Tabela 3 - Desenho	Quant.
Ensaios clínicos randomizados	127
RCTs + Non RCTs	24
Estudos observacionais	3
Ensaios controlados não randomizados (non RCTs)	2
Ensaios clínicos + estudos observacionais	1

Tabelas 1, 2 e 3

Número de revisões incluídas no Mapa de Dor Crônica distribuídas de acordo com seus objetivos de análise, com seus tipos e com seus tipos de estudos primários incluídos.

Lista de Desfechos Incluídos

O maior número de desfechos foi para dor lombar (32), seguido de alívio da dor (23), osteoartrite (20), dor articular (20), dor cervical (19), dor crônica (18), conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1

Desfechos observados nas revisões incluídas para o Mapa de Dor Crônica.

Intervenções Incluídas

O maior número de intervenções foi Yoga (49), Plantas Medicinais em geral (24) e Brasileiras (19), Acupuntura (34), Homeopatia (31), Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa (27), conforme descrito na Tabela 4.

Tabela 4

Intervenções observadas divididas por grupo e intervenção detalhadas e por número de estudos incluídos no Mapa de Dor Crônica.

Grupo de Intervenção e número de estudos por grupo	Intervenção	Nº estudos
Acupuntura* 34 estudos	Tuina (Acupressão)	1
	Em Geral	13
	Em Homens	2
	Em Mulheres	1
	Em Adultos	16
	Em Idosos	1
Apiteira 3 estudos	Apiteira - Pólen	1
	Apiteira - Apitoxina	2
Aromaterapia 5 estudos	Massagem - Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, Origanum majorana	1
	Massagem - Lavandula angustifolia, Chamaemelum nobile	1
	Inalação - Citrus limon	1
	Inalação - Lavandula angustifolia	1
	Massagem - Chamaemelum nobile	1
Auriculoterapia 9 estudos	Auriculopuntura - Agulhas Semipermanentes	2
	Acupressão - Esferas de Sementes	4
	Acupressão - Esferas Magnéticas	3
Homeopatia 31 estudos	Inalação - Rosa x damascena	1
Homeopatia 31 estudos	Massagem - Lavandula angustifolia	1
	Semi-individualizado - Pacientes selecionados pelo Similimum dentro de uma lista pré-definida de medicamentos	1
	Formulação Homeopática Comercial - Arnica & Rhus tox & Sacolactic acid 30CH	1
	Formulação Homeopática Comercial - Anas Barbarie - Hepatis ando Cordis extr HPUS 200K	1
	Formulação Homeopática Comercial - Formulação manipulada uso tópico (complexo)	1
	Formulação Homeopática Comercial - Formulação manipulada uso oral (complexo)	4
	Isoterápicos - Polen 30CH	1

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Grupo de Intervenção e número de estudos por grupo	Intervenção	Nº estudos
Homeopatia 31 estudos	Homeopatia Clinica - Rhus tox (potência declarada, mas fora de padrão)	1
	Homeopatia Clinica - Rhus tox 6CH	1
	Homeopatia Clinica - Raphanus 7CH	1
	Homeopatia Clinica - Opium 15CH	1
	Homeopatia Clinica - Galphimia glauca 4LM	1
	Homeopatia Clinica - Galphimia glauca 4CH	1
	Homeopatia Clinica - Galphimia glauca 2CH	1
	Homeopatia Clinica - Galphimia glauca 6DH	1
	Homeopatia Clinica - Galphimia glauca 4DH	1
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 10M (informação do autor)	1
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 200CH	2
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 30CH	1
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 30DH	2
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 4DH	1
	Homeopatia Clinica - Arnica montana 1DH	1
	Homeopatia Clinica - Arnica montana (potência não declarada)	1
	Tratamento Individualizado - Tratamento Individualizado	2
Meditação 12 estudos	Técnicas Específicas - Meditação	3
	Mistura de Técnicas	1
	MBCT	2
	BMI	3
	MBSR	2
	Vipassana	1
Moxabustão 14 estudos	Mista - Não Especificada	1
	Mista- Agulha aquecida	1
	Não Especificado - Mista	2
	Não Especificado - Indireta	1
	Mista - Mista	8
	Artemísia - Mista	1

Continuação da tabela da página anterior.

Grupo de Intervenção e número de estudos por grupo	Intervenção	Nº estudos
Plantas Medicinais 43 estudos	<i>Solidago chilensis / Solidago microglossa</i>	1
	<i>Salix daphnoides</i>	2
	<i>Harpagophytum procumbens</i>	3
	<i>Zingiber officinale</i>	1
	<i>Tanacetum parthenium</i>	4
	<i>Salix alba</i>	1
	<i>Matricaria chamomilla / Matricaria recutita</i>	1
	<i>Lavandula latifolia / Lavandula angustifolia</i>	1
	<i>Curcuma longa / Curcuma domestica</i>	3
	<i>Coriandrum sativum</i>	1
	<i>Aloe vera / Aloe barbadensis</i>	1
	<i>Cannabis medicinal ou canabinóides</i>	1
	<i>Cannabis sativa</i> - Não Especificado	1
	<i>Hypericum perforatum</i> - Não Especificado	1
	<i>Rosa canina</i> - Semente	1
	<i>Boswellia serrata</i> - Não Especificado	2
	<i>Salix sp.</i> - Não Especificado	1
	<i>Harpagophytum procumbens</i> - Não Especificado	1
	<i>Equisetum arvense</i> - Planta Inteira	1
	<i>Ananas Comosus</i> - Haste	1
	<i>Ananas Comosus</i> - Fruto	1
	<i>Calendula officinalis</i> - Flor	1
	<i>Calendula officinalis</i> - Não Especificado	1
	<i>Zingiber officinale</i> - Não Especificado	2
	<i>Zingiber cassumunar/Z. montanum</i> - Rizoma	1
	<i>Aloe vera</i> - Folha	1
	<i>Aloe vera</i> - Não Especificado	1
	<i>Curcuma domestica</i> - Rizoma	1
<i>Piper methysticum</i> - Raiz	1	
<i>Curcuma longa</i> - Rizoma	2	
<i>Curcuma longa</i> - Não Especificado	2	
Práticas Mente e Corpo da Medicina Tradicional Chinesa 27 estudos	Exercício Tradicional Chinês	2
	Baduanjin	3
	Qi Gong	5
	Tai Chi Chuan	2
	Tai Chi	15
Reflexologia 6 estudos	Palmar	1
	Podal	5

Continuação da tabela da página anterior.

Grupo de Intervenção e número de estudos por grupo	Intervenção	Nº estudos
Ventosa terapia 18 estudos	Ventosa multimodal com MTC e não-MTC	6
	Ventosa multimodal com MTC e não-MTC - Wet cupping	1
	Ventosa multimodal com MTC e não-MTC - Dry cupping	1
	Ventosa multimodal com não-MTC	2
	Ventosa multimodal com não-MTC	3
	Ventosa multimodal com não-MTC - Wet cupping	1
	Ventosa multimodal com não-MTC - Dry cupping	1
	Ventosa multimodal com MTC	1
	Apenas ventosa	2
Yoga 49 estudos	Yoga com outras Intervenções - Yoga associado a Terapias	1
	Yoga com outras Intervenções - Yoga associado a Exercícios	1
	Técnicas Específicas - Pranayama associado a outras Práticas	1
	Técnicas Específicas - Pranayama	1
	Técnicas Específicas - Meditação	2
	Técnicas Específicas - Kriyas	1
	Técnicas Específicas - Asanas associados a outras Práticas	1
	Técnicas Específicas - Asanas	2
	Práticas Contemporâneas - Yoganidra/Nidra Yoga	1
	Práticas Contemporâneas - Yoga na Cadeira	3
	Práticas Contemporâneas - Yoga of Awareness	1
	Práticas Contemporâneas - Yoga Integrado	2
	Práticas Contemporâneas - ViniYoga	3
	Práticas Contemporâneas - Iyengar Yoga	10
	Escolas Tradicionais - Patanjali Yoga	1
	Escolas Tradicionais - Hatha Yoga	7
	Yoga Inespecífico - Yoga Misto	2
Yoga Inespecífico - Yoga não Especificado	9	

***Classificado pela população.**

A tabela 5, a seguir, descreve as revisões com qualidade alta e moderada para diferentes desfechos em dor crônica.

Tabela 5

Artigos destacados com qualidade alta ou moderada para desfechos em dor crônica.

Efeitos

- ◆ Inconcluso
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo
- ✗ Sem efeito

Desfechos	Nível de Confiança	Título do Artigo	População	Intervenções	
Alívio da Dor	Alto	Non-pharmacological interventions for chronic pain in multiple sclerosis	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	◆
	Moderado	Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review.	Adultos; Indivíduos com Dor	Meditação	↑
		Tai chi for osteoarthritis: a systematic review.	Indivíduos com Dor	Tai Chi	↗
Artrite Reumatoide	Alto	Effectiveness of Tai Chi for Chronic Musculoskeletal Pain Conditions: Updated Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Dor	Tai Chi	↑
	Moderado	Tai chi for osteoarthritis: a systematic review.	Indivíduos com Dor	Tai Chi	↗
Atenção Plena	Moderado	Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	↗
Capacidade Funcional	Alto	Cupping for Patients With Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	↗
Cefaleia	Alto	Acupuncture for the prevention of tension-type headache.	Indivíduos com Dor	Acupuntura	↑
		Effectiveness of Tai Chi for Chronic Musculoskeletal Pain Conditions: Updated Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Dor	Tai Chi	↑
	Moderado	Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	↗
Consumo de Analgésicos	Moderado	Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	↗
Dor Articular	Alto	Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis.	Pacientes	Curcuma longa	↗
		Non-pharmacological interventions for fatigue in rheumatoid arthritis (Review)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	◆
		Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Tai Chi	↑
	Moderado	The effect of Tai Chi on four chronic conditions-Cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	↗
		Tai chi for osteoarthritis: a systematic review	Indivíduos com Dor	Tai Chi	↗
Dor Cervical	Moderado	Acupuncture for neck disorders	População em Geral	Acupuntura	↑
		Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis.	Homens; Indivíduos com Dor; Mulheres	Ventosaterapia	↑

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Desfechos	Nível de Confiança	Título do Artigo	População	Intervenções	
Dor Crônica	Alto	Cupping for Patients With Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	↗
	Moderado	Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review.	Adultos; Indivíduos com Dor	Meditação	↑
		Brief Mindfulness-Based Interventions for Acute and Chronic Pain: A Systematic Review.	Adolescentes; Adultos; Crianças; Estudantes; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	◆
		Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	↗
Dor Facial	Alto	Aloe vera in treatment of oral submucous fibrosis: A systematic review and meta-analysis.	Pacientes	Aloe vera/ Aloe barbadensis	↗
Dor Lombar	Alto	Effectiveness of Tai Chi for Chronic Musculoskeletal Pain Conditions: Updated Systematic Review and Meta-Analysis.	Indivíduos com Dor	Tai Chi	◆
		Efficacy and safety of moxibustion for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Adultos; Pacientes	Moxabustão	↗
		Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Tai Chi	↑
		Yoga treatment for chronic non-specific low back pain.	Adultos	Yoga	↗
	Moderado	Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis.	Homens; Indivíduos com Dor; Mulheres	Ventosaterapia	↑
Dor oncológica	Moderado	Acupuncture for Cancer pain in adults.	Adultos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Dor	Acupuntura	◆
Função Física	Alto	Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis.	Pacientes	Curcuma longa	✘
		Non-pharmacological interventions for chronic pain in multiple sclerosis	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	◆
		The effect of Tai Chi on four chronic conditions-Cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	↗
	Moderado	Yoga for Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis.	Adultos	Yoga	↑
	Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	↗	
Mobilidade	Alto	Non-pharmacological interventions for chronic pain in multiple sclerosis	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	◆

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Desfechos	Nível de Confiança	Título do Artigo	População	Intervenções	
Osteoartrite	Alto	Acupuncture for hip osteoarthritis	Adultos	Acupuntura	◆
				<i>Curcuma longa</i>	↑
		Oral herbal medicines marketed in Brazil for the treatment of osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis.	Indivíduos com Doenças crônicas; Pacientes	<i>Harpagophytum procumbens</i>	↗
				<i>Salix daphnoides</i>	↗
				<i>Zingiber officinale</i>	↑
		Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Tai Chi	↑
		The effect of Tai Chi on four chronic conditions-Cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	↗
		Yoga for Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis.	Adultos	Yoga	↑
Qualidade de Vida	Alto	Yoga treatment for chronic non-specific low back pain.	Adultos	Yoga	↗
	Moderado	Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review.	Adultos; Indivíduos com Dor	Meditação	↑
		Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis.	Adultos; Indivíduos com Doenças crônicas	Meditação	↗
Qualidade do Sono	Alto	Non-pharmacological interventions for fatigue in rheumatoid arthritis (Review)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	↑
Rigidez Articular	Alto	Yoga for Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis.	Adultos	Yoga	↑

Em relação aos desfechos e o nível de confiança dos estudos, os seguintes desfechos tiveram estudos de alto nível de confiança: mobilidade com efeito inconclusivo para reflexologia, qualidade do sono com efeito positivo para reflexologia, rigidez articular com efeito positivo para yoga e osteoartrite com efeito positivo para *Curcuma longa*, *Zingiber officinale*, Tai chi, Yoga; efeito potencial positivo para *Harpagophytum procumbens*, *Salix daphnoides*, Tai chi e efeito inconclusivo para acupuntura.

Para o desfecho alívio da dor, o estudo com alto nível de confiança foi inconclusivo para reflexologia e os estudos moderados indicaram efeito positivo para meditação e potencial positivo para tai chi. Para a artrite reumatoide o Tai Chi apresentou efeito positivo no estudo de alto nível de confiança e efeito potencial positivo no estudo de nível moderado.

Em relação aos desfechos relacionados à dor, a capacidade de Atenção Plena apresentou efeito potencial positivo para a meditação em um estudo de nível moderado; capacidade funcional apresentou efeito potencial positivo para a ventosaterapia em um estudo de alto nível de evidência; consumo de analgésicos apresentou efeito potencial positivo para a auriculoterapia em um estudo de nível moderado de evidência

Em relação aos estudos para avaliar função física, yoga apresentou efeito positivo em um estudo de alto nível de evidência e as intervenções que tiveram efeito potencial positivo foram Tai chi em um estudo de alto nível e meditação em um estudo de nível moderado; *Curcuma longa* não apresentou efeito e Reflexologia foi inconclusiva em estudos de alto nível.

O desfecho qualidade de vida apresentou efeito potencialmente positivo para Yoga em um estudo de alto nível e meditação apresentou tanto efeito positivo quanto potencialmente positivo em estudos de nível moderado.

Para a cefaléia, acupuntura e Tai Chi apresentaram efeito positivo em estudos de alto nível e auriculoterapia, efeito potencialmente positivo em um estudo moderado. Dor cervical apresentou efeito positivo para acupuntura e ventosaterapia em estudo de nível moderado. Dor facial apresentou efeito potencialmente positivo para *Aloe vera* em um estudo de alto nível.

Quanto à dor articular, estudo de alto nível apresentou efeito potencial positivo para a *Curcuma longa*, inconclusivo para Reflexologia em estudos de alto nível, efeito positivo e potencial positivo para Tai chi em efeito de alto e moderado nível.

Para a dor crônica, efeito potencial positivo da ventosaterapia em um estudo de alto nível, e diferentes efeitos da meditação para estudos de moderado nível de evidência: positivo, potencial positivo e inconclusivo.

Para a dor lombar, os estudos de alto nível indicaram efeito positivo e inconclusivo para Tai chi, potencial positivo para Yoga e Moxabustão e efeito positivo para ventosaterapia em um estudo de nível moderado.

Dor oncológica apresentou efeito inconclusivo para a acupuntura em um estudo de nível moderado.

Principais achados

- » As revisões avaliaram o efeito de 44 intervenções distribuídas em 4 grupos: Homeopatia; Aromaterapia, Fitoterapia e Plantas Medicinais; Terapias Mente-Corpo e Terapias Não Farmacológicas.
- » As intervenções foram associadas a 47 desfechos de saúde relacionados à dor crônica distribuídos em 3 grupos: Bem-Estar, Vitalidade e Qualidade de Vida, Manejo da Dor e Sintomas e Condições associadas à Dor.
- » No total foram 323 associações entre intervenções e desfechos. A maior parte das associações foi com intervenções do grupo Terapias Mente-Corpo (160 associações), seguido por intervenções Não-Farmacológicas (106 associações), intervenções com Aromaterapia/Fitoterapia/Plantas Medicinais (39 associações), e intervenções com Homeopatia (18 associações).
- » Os desfechos do grupo Manejo da Dor receberam maior número de associações (186 associações), seguido pelo grupo de desfechos Bem-Estar, Vitalidade e Qualidade de Vida (82 associações), e Sintomas e Condições associados à Dor (55 associações). Dentre os desfechos, destaque para dor lombar (36 associações), alívio da dor (27), osteoartrite (26) e dor articular (23).

Implicações para a prática e pesquisa

- » A maioria dos estudos reportou efeito positivo ou potencialmente positivo (286 associações) das intervenções para os desfechos relacionados à dor crônica.
- » Dentre as intervenções com efeito positivo ou potencialmente positivo, destaque para: Tai Chi, Yoga, Acupuntura e Ventosaterapia (40, 34,27 e 23 associações, respectivamente).
- » Foi reportado efeito inconclusivo em 33 associações, sem efeito em 41 associações e apenas 1 efeito potencialmente negativo (intervenção com Acupressão Tuiná para Dor no Parto).
- » Considerando os estudos de alto e moderado nível de confiança e efeitos positivos e potencial positivos, este mapa de evidência recomenda:
 - ▶ Tai chi para alívio da dor, artrite reumatóide, cefaléia, dor articular, dor lombar, melhora da função física e osteoartrite;
 - ▶ Meditação para alívio da dor, melhora da atenção plena, dor crônica, melhora da função física, qualidade de vida;
 - ▶ Ventosaterapia para melhora da capacidade funcional, dor cervical, dor crônica, dor lombar;
 - ▶ Acupuntura para cefaleia e dor cervical;
 - ▶ Auriculoterapia para cefaleia e diminuição do consumo de analgésicos;
 - ▶ Dentre os fitoterápicos: *Curcuma longa* para dor articular e osteoartrite, *Aloe vera* para dor facial, *Harpagophytum procumbens*, *Zingiber officinale* e *Salix daphnoides* para osteoartrite;
 - ▶ Reflexologia para melhorar qualidade do sono;
 - ▶ Yoga para dor lombar, melhora da função física e rigidez articular, osteoartrite e qualidade de vida.

Considerações finais

O Mapa de Dor Crônica inclui 157 revisões sistemáticas. Destacaram-se entre as intervenções o yoga, o uso das plantas medicinais e a acupuntura. Dentre as plantas, destacaram-se a *Curcuma longa*, *Harpagophytum procumbens* e *Tanacetum parthenium*. Os achados mais frequentes de desfechos clínicos foram: o tratamento da dor lombar, alívio da dor e osteoartrite.

Os resultados do Mapa de Dor Crônica devem ser utilizados para orientar a assistência de pacientes com dor crônica, incluindo a oferta de Práticas Integrativas e Complementares para o cuidado integral e também para orientar gestores e promover a implementação dessas práticas nos diferentes serviços de saúde.

Sobre este Mapa de Evidências

Este Mapa foi produzido para a Representação Brasil da Organização Pan-americana de Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Projeto 20BRA02 01.01 - Política da OMS de promoção da medicina tradicional, complementar e integrativa, implementada e fortalecida; Atividade: Fortalecer a agenda de pesquisa, gestão, disseminação de informação e qualificação do cuidado em PICS (Project Plan Task ID: PROJECT_PLAN_TASK-3-64082)

Com o apoio de um grupo de trabalho, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (BIREME/OPAS/OMS) conduziram o desenvolvimento deste Mapa de Evidências tendo como principal referência metodológica o Evidence Gap Map 3iE – International Initiative

Sobre este Informe Executivo

Este informe consolida as principais evidências sobre as intervenções e desfechos de saúde analisados nos estudos incluídos no Mapa de Evidências em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no enfrentamento da dor crônica.

O conteúdo deste informe é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa as opiniões da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. Quaisquer erros e omissões também são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Como citar

Mapa de evidências efetividade clínica das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas para Dor Crônica: informe executivo. São Paulo: CABSIN; 2023 Fev. DOI:10.5281/zenodo.7813497

Referências

- » BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.
- » MCGOWAN, J. et al. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, New York, v. 75, p. 40-46, 2016.
- » CABSIN. Mapas de Evidência | BVS MTCI. 2020 [https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2\(2020\)](https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2(2020)).
- » Schweitzer MC, Abdala CVM, Portella CFS, Ghelman R. Traditional, complementary, and integrative medicine evidence map: a methodology to an overflowing field of data and noise. *Rev Panam Salud Publica*. 2021;45:e48. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.48>
- » Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *bmj*. 2017;358:j4008.
- » BRASIL. Portaria nº 971 de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde; 2006.
- » BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 849, de 21 de março de 2017. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Rei- ki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. **Diário Oficial da União**, Brasília, 27 mar. 2017. sec. 1, p. 68. Disponível em: <<http://bit.ly/2OgDsbY>>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- » BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 702, de 21 de março de 2018**. Altera a Portaria de Consolidação n. 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://bit.ly/2OgUNS4>>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- » MS. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS n 1083, de 2 de outubro de 2012. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Dor Crônica.
- » Souza JB, Grossmann E, Perissinotti DMN, de Oliveira Junior JO, da Fonseca PRB, Posso IP. Prevalence of Chronic Pain, Treatments, Perception, and Interference on Life Activities: Brazilian Population-Based Survey. *Pain Res Manag*. 2017;2017:4643830 disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29081680>
- » SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDO DA DOR. Dor no Brasil. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://sbed.org.br/duvidas-frequentes-2/dor-no-brasil/>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- » SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDO DA DOR. Definição revisada de dor pela Associação Internacional para o Estudo da Dor: conceitos, desafios e compromissos. *Jornal da Dor - Publicação da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor – Ano XVIII – 2º Trimestre de 2020 – edição 74*. Disponível em: <https://sbed.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Jornal-Dor-n-74.pdf> Acesso em: 3 dez. 2022.
- » NIH. National Center for Complementary and Integrative Health. *Pain: Considering Complementary Approaches* (eBook), 2019. Disponível em: https://files.nccih.nih.gov/s3fs-public/Pain-eBook-2019_06_508.pdf Acesso em: 3 dez. 2022.
- » Dossett ML, Fricchione GL, Benson H. A New Era for Mind-Body Medicine. *N Engl J Med*. 2020;382(15):1390-1391. doi:10.1056/NEJMp1917461
- » Amado DM ; Rocha PRS ; Ugarte OA; Ferraz CC ; Lima MC ; Carvalho FFB. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 10 anos: avanços e perspectivas. *JMPHC. Journal of Management and Primary Health Care*. www.jmphc.com.br J Manag Prim Heal Care. 2017; 8(2):290-308.
- » Cunha, Gustavo Tenório. **A construção da clínica ampliada na atenção básica**. São Paulo: Hucitec; 2005.
- » Cherkin DC, Herman PM. Cognitive and Mind-Body Therapies for Chronic Low Back Pain and Neck Pain: Effectiveness and Value. *JAMA Intern Med*. 2018;178(4):556–557. doi:10.1001/jamainternmed.2018.0113
- » Ball EF, Nur Shafina Muhammad Sharizan E, Franklin G, Rogozińska E. Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2017 Dec;29(6):359-366.
- » Cameron, M.; Gagnier, J.; Chrusasik, S. Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2011 Feb 16;(2):CD002948.

Apêndices

Apêndice A. Lista de referências dos estudos selecionados para o Mapa de Dor Crônica.

1. Charles D, Hudgins T, Macnaughton J, Newman E, Tan J, Wigger M. A systematic review of manual therapy techniques, dry cupping and dry needling in the reduction of myofascial pain and myofascial trigger points. *J Bodyw Mov Ther* [Internet]. 2019;23(3):539-46. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.04.001>
2. Cao H and Li X and Liu J. An updated review of the efficacy of cupping therapy. *Plos One*. 2012;7(2):e31793.
3. Cramer H, Klose P, Teut M, Rotter G, Ortiz M, Anheyer D, et al. Cupping for Patients With Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Vol. 21, *Journal of Pain*. Elsevier Inc.; 2020. p. 943-56.
4. Kim JI, Lee MS, Lee DH, Boddy K, Ernst E. Cupping for treating pain: a systematic review. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2011;2011:467014.
5. Moura C de C, Chaves É de CL, Cardoso ACLR, Nogueira DA, Corrêa HP, Chianca TCM. Cupping therapy and chronic back pain: Systematic review and meta-analysis. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2018;26.
6. Cao H, Li X, Yan X, Wang NS, Bensoussan A, Liu J. Cupping therapy for acute and chronic pain management: a systematic review of randomized clinical trials. *J Tradit Chin Med Sci*. 2014;1(1):49-61.
7. Wang YL, An CM, Song S, Lei FL, Wang Y. Cupping Therapy for Knee Osteoarthritis: A Synthesis of Evidence. *Complement Med Res*. 2018;25(4):249-55.
8. Ma S, Wang Y, Xu J, Zheng L. Complementary Therapies in Clinical Practice Cupping therapy for treating ankylosing spondylitis : The evidence from systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract* [Internet]. 2018;32(June):187-94. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.07.001>
9. Li JQ, Guo W, Sun ZG, Huang QS, Lee EY, Wang Y, Yao XD. Cupping therapy for treating knee osteoarthritis: the evidence from systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract*. 2017;28:152-160.
10. Wood S, Fryer G, Tan LFF, Cleary C. Dry cupping for musculoskeletal pain and range of motion: A systematic review and meta-analysis. *J Bodyw Mov Ther* [Internet]. 2020;24(4):503-18. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.06.024>
11. Bridgett R, Klose P, Duffield R, Mydock S, Lauche R. Effects of Cupping Therapy in Amateur and Professional Athletes: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *J Altern Complement Med*. 2018;24(3):208-19.
12. Al Bedah AM, Khalil MK, Posadzki P, Sohaibani I, Aboushanab TS, AlQaed M, Ali GI. Evaluation of wet cupping therapy: systematic review of randomized clinical trials. *J Altern Complement Med*. 2016;22(10):768-77.
13. Pei W, Zeng J, Lu L, Lin G, Ruan J. Is acupuncture an effective posttherapeutic neuralgia treatment? A systematic review and meta-analysis. *J Pain Res*. 2019;12:2155-65.
14. Kim S, Lee SH, Kim MR, Kim EJ, Hwang DS, Lee J, et al. Is cupping therapy effective in patients with neck pain? A systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2018;8(11):1-13.
15. Wang YT, Qi Y, Tang FY, Li FM, Li QH, Xu CP, Xie GP, Sun HT. The effect of cupping therapy for low back pain: a meta-analysis based on existing randomized controlled trials. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2017;30(6):1187-95.
16. Azizkhani M, Ghorat F, Mohammad S, Soroushadeh A, Karimi M, Yekaninejad S. The Effect of Cupping Therapy on Non-specific Neck Pain : A Systematic Review and Meta-Analysis. 2018;20(6).
17. Yuan QL, Guo TM, Liu L, Sun F, Zhang YG. Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2015;10(2):e0117146.
18. Cao H, Zhu C, Liu J. Wet cupping therapy for treatment of herpes zoster: a systematic review of randomized controlled trials. *Altern Ther Health Med*. 2010;16(6):48-54.

19. Shen B, Sun Q, Chen H, Li Y, Du X, Li H, Xu GY. Effects of moxibustion on pain behaviors in patients with rheumatoid arthritis: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Jul;98(30):e16413. doi: 10.1097/MD.00000000000016413.
20. Chen FQ, Ge JF, Leng YF, Li C, Chen B, Sun ZL. Efficacy and safety of moxibustion for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Complement Ther Clin Pract*. 2020 May;39:101130. doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101130.
21. Wang Y, Xie X, Zhu X, Chu M, Lu Y, Tian T, Zhuang X, Jiang L. Fire-Needle Moxibustion for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:1392627. doi: 10.1155/2016/1392627.
22. Li D, Yang BB, Chang MM, Yuan X, Zhang CC, Tang SJ. Moxibustion for ankylosing spondylitis: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Integr Med*. 2020;35:101110. doi: 10.1016/j.eujim.2020.101110.
23. Choi TY, Kim TH, Kang JW, Lee MS, Ernst E. Moxibustion for rheumatic conditions: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rheumatol*. 2011 Jul;30(7):937-45. doi: 10.1007/s10067-011-1706-5.
24. Hu J, Mao Y, Zhang Y, Ye D, Wen C, Xie Z. Moxibustion for the treatment of ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis. *Ann Palliat Med*. 2020 May;9(3):709-720. doi: 10.21037/apm.2020.02.31.
25. Tan Y, Hu J, Pang B, Du L, Yang Y, Pang Q, Zhang M, Wu Q, Zhang Y, Ni Q. Moxibustion for the treatment of diabetic peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis following PRISMA guidelines. *Medicine (Baltimore)*. 2020 Sep 25;99(39):e22286. doi: 10.1097/MD.00000000000022286.
26. Lee MS, Choi TY, Kang JW, Lee BJ, Ernst E. Moxibustion for treating pain: a systematic review. *Am J Chin Med*. 2010;38(5):829-38. doi: 10.1142/S0192415X10008275.
27. Sun ZL, Xu X, Du SZ, Jiang X. Moxibustion for treating rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European J Integrat Med*. 2014;6(6):621-30. doi: 10.1016/j.eujim.2014.08.002.
28. Song GM, Tian X, Jin YH, Deng YH, Zhang H, Pang XL, Zhou JG. Moxibustion is an Alternative in Treating Knee Osteoarthritis: The Evidence From Systematic Review and Meta-Analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2016 Feb;95(6):e2790. doi: 10.1097/MD.00000000000002790.
29. Li A, Wei ZJ, Liu Y, Li B, Guo X, Feng SQ. Moxibustion Treatment for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2016 Apr;95(14):e3244. doi: 10.1097/MD.0000000000003244.
30. Ferreira RM, Torres RT, Duarte JA, Gonçalves RS. Non-Pharmacological and Non-Surgical Interventions for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Acta Reumatol Port*. 2019 Jul 29;44(3):173-217.
31. Yuan T, Xiong J, Wang X, Yang J, Jiang Y, Zhou X, Liao K, Xu L. The Effectiveness and Safety of Moxibustion for Treating Knee Osteoarthritis: A PRISMA Compliant Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Pain Res Manag*. 2019 Dec 17;2019:2653792. doi: 10.1155/2019/2653792.
32. Huang R, Huang Y, Huang R, Huang S, Wang X, Yu X, Xu D, Chen X. Thunder-Fire Moxibustion for Cervical Spondylosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2020 Feb 11;2020:5816717. doi: 10.1155/2020/5816717.
33. Lee MS, Pittler MH, Shin BC, Kong JC, Ernst E. Bee venom acupuncture for musculoskeletal pain: a review. *J Pain*. 2008 Apr;9(4):289-97. doi: 10.1016/j.jpain.2007.11.012. Epub 2008 Jan 28. PMID: 18226968.
34. Jang S, Kim KH. Clinical Effectiveness and Adverse Events of Bee Venom Therapy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Toxins (Basel)*. 2020 Aug 29;12(9):558. doi: 10.3390/toxins12090558. PMID: 32872552; PMCID: PMC7551670.
35. Cai T, Verze P, La Rocca R, Anceschi U, De Nunzio C, Mirone V. The role of flower pollen extract in managing patients affected by chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a comprehensive analysis of all published clinical trials. *BMC Urol*. 2017 Apr 21;17(1):32. doi: 10.1186/s12894-017-0223-5. PMID: 28431537; PMCID: PMC5401347.
36. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homoeopathy. *BMJ*. 1991; 302(6772):316-23. Available from: 10.1136/bmj.302.6772.316.

37. Silva V, Metwally AE, Ernst E, Lewith G Macfarlane GJ. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of fibromyalgia: a systematic review. *Rheumatology* 2010;49:1063-1068. Available from: doi:10.1093/rheumatology/keq025
38. Long L, Ernst E. Homeopathic remedies for the treatment of osteoarthritis: a systematic review. *British Homeopathic Journal*. 2001; 90:37-43.
39. Subhranil S, Munmun K. Homeopathic treatment of headaches and migraine: a meta-analysis of the randomized controlled trials. *Asian J Pharm Clin Res*. 2013; 6(3): 194-199.
40. Uta Mittelstadt, Rehana B. Issat, Jean E. Duckworth. The Homeopathic treatment of sports injuries: A mixed systematic review exploring effectiveness. *Journal of Case Studies in Homeopathy* 2013; 1(3): 9 - 53 Available online at www.jcshom.com
41. Zeng YS, Wang C, Ward KE, Hume AL. Complementary and Alternative Medicine in Hospice and Palliative Care: A Systematic Review. *J Pain Symptom Manage*. 2018 Nov;56(5):781-794. e4. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2018.07.016.
42. Lakhan SE, Sheafer H, Tepper D. The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pain Res Treat*. 2016;2016:8158693. doi: 10.1155/2016/8158693. Epub 2016 Dec 14. PMID: 28070420; PMCID: PMC5192342.
43. Al-Maweri SA, Ashraf S, Lingam AS, Alqutaibi A, Abdulrab S, Alaizari N, Halboub E. Aloe vera in treatment of oral submucous fibrosis: A systematic review and meta-analysis. *J Oral Pathol Med*. 2019 Feb;48(2):99-107. doi: 10.1111/jop.12789. Epub 2018 Nov 7. PMID: 30329174.
44. Liu, X., Machado, G. C., Eyles, J. P., Ravi, V., & Hunter, D. J. (2017). Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 52(3), 167-175. doi:10.1136/bjsports-2016-097333
45. Vogler BK, Pittler MH, Ernst E. Feverfew as a preventive treatment for migraine: a systematic review. *Cephalalgia*. 1998 Dec;18(10):704-8. doi: 10.1046/j.1468-2982.1998.1810704.x.
46. Wider B, Pittler MH, Ernst E. Feverfew for preventing migraine. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015 Apr 20;4(4):CD002286. doi: 10.1002/14651858.CD002286.pub3. Epub ahead of print.
47. Gagnier JJ, Chrubasik S, Manheimer E. *Harpagophytum procumbens* for osteoarthritis and low back pain: a systematic review. *BMC Complement Altern Med*. 2004 Sep 15;4:13. doi: 10.1186/1472-6882-4-13. PMID: 15369596; PMCID: PMC520753.
48. Gagnier JJ, Oltean H, van Tulder MW, Berman BM, Bombardier C, Robbins CB. Herbal Medicine for Low Back Pain: A Cochrane Review. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2016 Jan;41(2):116-33. doi: 10.1097/BRS.0000000000001310. PMID: 26630428.
49. Lopresti AL, Smith SJ, Drummond PD. Herbal treatments for migraine: A systematic review of randomised-controlled studies. *Phytother Res*. 2020 Oct;34(10):2493-2517. doi: 10.1002/ptr.6701. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32310327.
50. Del Grossi Moura M, Lopes LC, Biavatti MW, Kennedy SA, de Oliveira E Silva MC, Silva MT, de Cássia Bergamaschi C. Oral herbal medicines marketed in Brazil for the treatment of osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *Phytother Res*. 2017 Nov;31(11):1676-1685. doi: 10.1002/ptr.5910. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28872719.
51. Ernst, E., & Pittler, M. (2000). The efficacy and safety of feverfew (*Tanacetum parthenium* L.): an update of a systematic review. *Public Health Nutrition*, 3(4a). doi:10.1017/s1368980000000598
52. Ernst E, Pittler MH. Efficacy of homeopathic arnica: a systematic review of placebo-controlled clinical trials. *Arch Surg*. 1998; 133(11):1187-90. doi: 10.1001/archsurg.133.11.1187.
53. Yang C, Lv T, Yu T, Wong S, Lu M, Li Y. Acupuncture at Tiaokou (ST38) for Shoulder Adhesive Capsulitis: What Strengths Does It Have? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Apr 22;2018:4197659. doi: 10.1155/2018/4197659. eCollection 2018.
54. Paley CA, Johnson MI, Tashani OA, Bagnall AM. Acupuncture for cancer pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015 Oct 15;2015(10):CD007753. doi: 10.1002/14651858.CD007753.pub3.
55. Manheimer E, Cheng K, Wieland LS, Shen X, Lao L, Guo M, Berman BM. Acupuncture for hip osteoarthritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 May 5;5:CD013010.
56. Tang S, Mo Z, Zhang R. Acupuncture for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2018 Apr;36(2):62-70.

57. Xu J, Zhang FQ, Pei J, Ji J. Acupuncture for migraine without aura: a systematic review and meta-analysis. *J Integr Med.* 2018 Sep;16(5):312-321.
58. Li X, Wang R, Xing X, Shi X, Tian J, Zhang J, Ge L, Zhang J, Li L, Yang K. Acupuncture for Myofascial Pain Syndrome: A Network Meta-Analysis of 33 Randomized Controlled Trials. *Pain Physician.* 2017 Sep;20(6):E883-E902. PMID: 28934793.
59. Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. Acupuncture for neck disorders. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 May 4;(5):CD004870. doi:10.1002/14651858. CD004870.pub4.
60. Hu C, Zhang H, Wu W, Yu W, Li Y, Bai J, Luo B, Li S. Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2016;2016:1720239. doi: 10.1155/2016/1720239.
61. Wang Y, Li W, Peng W, Zhou J, Liu Z. Acupuncture for postherpetic neuralgia: Systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore).* 2018 Aug;97(34):e11986.
62. Hu H, Chen L, Ma R, Gao H, Fang J. Acupuncture for primary trigeminal neuralgia: A systematic review and PRISMA-compliant meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract.* 2019 Feb;34:254-267. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.12.013. Epub 2018 Dec 24. PMID: 30712736.
63. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 Jun 28;(6):CD001218.
64. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin BC, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of tension-type headache. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 Apr 19;4:CD007587. doi: 10.1002/14651858.CD007587.pub2. PMID: 27092807; PMCID: PMC4955729.
65. Dimitrova A, Murchison C, Oken B. Acupuncture for the Treatment of Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Altern Complement Med.* 2017 Mar;23(3):164-179.
66. Fernandes AC, Duarte Moura DM, Da Silva LGD, De Almeida EO, Barbosa GAS. Acupuncture in Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Systematic Review. *J Oral Facial Pain Headache.* 2017 Summer;31(3):225-232.
67. Zhang XC, Chen H, Xu WT, Song YY, Gu YH, Ni GX. Acupuncture therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Pain Res.* 2019 Jan 30;12:527-542. doi: 10.2147/JPR.S186227.
68. Sung SH, Sung AD, Sung HK, An TE, Kim KH, Park JK. Acupuncture Treatment for Chronic Pelvic Pain in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2018 Sep 27;2018:9415897. doi: 10.1155/2018/9415897.
69. Wang KF, Zhang LJ, Lu F, Lu YH, Yang CH. Can Ashi points stimulation have specific effects on shoulder pain? A systematic review of randomized controlled trials. *Chin J Integr Med.* 2016 Jun;22(6):467-72. doi: 10.1007/s11655-015-2107-4
70. Liu, B., Wang, Y., & Chen, S. (2016). Effect of acupuncture on clinical symptoms and laboratory indicators for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *International Urology and Nephrology*, 48(12), 1977-1991. doi:10.1007/s11255-016-1403-z
71. Seo SY, Lee KB, Shin JS, Lee J, Kim MR, Ha IH, Ko Y, Lee YJ. Effectiveness of Acupuncture and Electroacupuncture for Chronic Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Am J Chin Med.* 2017;45(8):1573-1595.
72. Nishishinya Aquino MB, Pereda CA, Muñoz-Ortego J. Eficacia de la acupuntura en las enfermedades reumáticas que afectan el raquis: revisión sistemática. *Med Clin (Barc).* 2019. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2019.04.020>
73. Xiang Y, He JY, Tian HH, Cao BY, Li R. Evidence of efficacy of acupuncture in the management of low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo- or sham-controlled trials. *Acupunct Med.* 2020;38(1):15-24. doi:10.1136/acupmed-2017-011445
74. Thiagarajah AG. How effective is acupuncture for reducing pain due to plantar fasciitis? *Singapore Med J.* 2017 Feb;58(2):92-97. doi: 10.11622/smedj.2016143. Epub 2016 Aug 16. PMID: 27526703; PMCID: PMC5311890.
75. Hu HT, Gao H, Ma RJ, Zhao XF, Tian HF, Li L. Is dry needling effective for low back pain?: A systematic review and PRISMA-compliant meta-analysis. *Medicine (Baltimore).* 2018 Jun;97(26):e11225.

76. Wong Lit Wan D, Wang Y, Xue CC, Wang LP, Liang FR, Zheng Z. Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain: A systematic review on the comparative effects. *Eur J Pain*. 2015 Oct;19(9):1232-47. doi: 10.1002/ejp.671. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25690699.
77. Qin Z, Wu J, Xu C, et al. Long-term effects of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: systematic review and single-arm meta-analyses. *Ann Transl Med*. 2019;7(6):113. doi:10.21037/atm.2018.06.44
78. Wang R, Li X, Zhou S, Zhang X, Yang K, Li X. Manual acupuncture for myofascial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Acupuncture in Medicine*, 2017;35(4), 241-250. doi:10.1136/acupmed-2016-011176
79. Chiu, H. Y., Hsieh, Y. J., & Tsai, P. S. (2017). Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. *European journal of cancer care*, 26(2), 10.1111/ecc.12457. <https://doi.org/10.1111/ecc.12457>
80. Jiang Y, Bai P, Chen H, Zhang XY, Tang XY, Chen HQ, Hu YY, Wang XL, Li XY, Li YP, Tian GH. The Effect of Acupuncture on the Quality of Life in Patients With Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Pharmacol*. 2018 Oct 26;9:1190. doi: 10.3389/fphar.2018.01190. PMID: 30416444; PMCID: PMC6212461.
81. Vier C, Almeida MB, Neves ML, Santos ARSD, Bracht MA. The effectiveness of dry needling for patients with orofacial pain associated with temporomandibular dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Braz J Phys Ther*. 2019 Jan - Feb;23(1):3-11.
82. Griswold D, Wilhelm M, Donaldson M, Learman K, Cleland J. The effectiveness of superficial versus deep dry needling or acupuncture for reducing pain and disability in individuals with spine-related painful conditions: a systematic review with meta-analysis. *J Man Manip Ther*. 2019 Jul;27(3):128-140. doi: 10.1080/10669817.2019.1589030. Epub 2019 Mar 19. PMID: 30935320; PMCID: PMC6598484.
83. “Zhang Q, Yue J, Golianu B, Sun Z, Lu Y. Updated systematic review and meta-analysis of acupuncture for chronic knee pain. *Acupunct Med*. 2017 Dec;35(6):392-403. doi: 10.1136/acupmed-2016 011306.”
84. Yang, Y., Que, Q., Ye, X., & Zheng, G. hua. (2015). Verum versus sham manual acupuncture for migraine: a systematic review of randomised controlled trials. *Acupuncture in Medicine*, 34(2), 76-83. doi:10.1136/acupmed-2015-010903
85. Lee H, Schmidt K, Ernst E. Acupuncture for the relief of cancer-related pain--a systematic review. *Eur J Pain*. 2005 Aug;9(4):437-44. doi: 10.1016/j.ejpain.2004.10.004. Epub 2004 Nov 11. PMID: 15979024.
86. Moura CC, Chaves ECL, Cardoso ACLR, Nogueira DA, Azevedo C, Chianca TCM. Auricular acupuncture for chronic back pain in adults: a systematic review and metanalysis. *Rev Esc Enferm USP*. 19; 53: e03461, 2019. doi: 10.1590/S1980-220X2018021703461
87. Asher GN, Jonas DE, Coeytaux RR, Reilly AC, Loh YL, Motsinger-Reif AA, Winham SJ. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Altern Complement Med*. 16(10): 1097-1108, 2010. doi: 10.1089/acm.2009.0451.
88. You E, Kim D, Harris R, D'Alonzo K. Effects of Auricular Acupressure on Pain Management: A Systematic Review. *Pain Manag Nurs*. 20(1): 17-24, 2019. doi: 10.1016/j.pmn.2018.07.010.
89. Luo F, Huang X, Liu X, Wang L, Xu N. Comparative efficacy and safety of NSAIDs-controlled acupuncture in the treatment of patients with primary dysmenorrhoea: a Bayesian network meta-analysis. *J Int Med Res*. 47(1):19-30, 2019. doi: 10.1177/0300060518800609.
90. Yang LH, Duan PB, Hou QM, Du SZ, Sun JF, Mei SJ, Wang XQ. Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017; 2017: 6383649. doi: 10.1155/2017/6383649.
91. Smith K, Leiras C. The effectiveness and safety of Kava Kava for treating anxiety symptoms: A systematic review and analysis of randomized clinical trials. *Complement Ther Clin Pract*. 2018 Nov;33:107-117. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.09.003.
92. Bannuru R R, Osani M C, Al-Eid F, Wang C. Efficacy of curcumin and Boswellia for knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, 2018, 48, 416-429.

93. Chrubasik, J. E., Roufogalis, B. D., & Chrubasik, S. (2007). Evidence of effectiveness of herbal antiinflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain. *Phytotherapy Research*, 21(7), 675-683. doi:10.1002/ptr.2142
94. Marmitt DJ, Bitencourt S, Silva ADCE, Rempel C, Goettert MI. The healing properties of medicinal plants used in the Brazilian public health system: a systematic review. *J Wound Care*. 2018 Jun 1;27(Sup6):S4-S13. doi: 10.12968/jowc.2018.27.Sup6.S4 The healing properties of medicinal plants used in the Brazilian public health system: a systematic review.
95. Lakhan SE, Ford CT, Tepper D. Zingiberaceae extracts for pain: a systematic review and meta-analysis. *Nutr J*. 2015 May 14;14:50. doi: 10.1186/s12937-015-0038-8
96. Chongmelaxme, Bunchai; Sruamsiri, Rosarin; Dilokthornsakul, Piyameth; Dhipayom, Teerapon; Kongkaew, Chuenjid; Saokaew, Surasak; Chuthaputti, Anchalee; Chaiyakunapruk, Nathorn. Clinical effects of Zingiber cassumunar (Plai): A systematic review. *Complement Ther Med*. 2017 Dec;35:70-77. doi: 10.1016/j.ctim.2017.09.009.
97. Schneider A, Hossain I, VanderMolen J, Nicol K. Comparison of remicade to curcumin for the treatment of Crohn's disease: A systematic review. *Complement Ther Med*. 2017;33:32-38. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.002
98. Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness-based interventions for chronic pain: a systematic review of the evidence. *Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.)*, 17(1), 83-93. <https://doi.org/10.1089/acm.2009.0546>
99. Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B. A., Apaydin, E., Xenakis, L., Newberry, S., Colaiaco, B., Maher, A. R., Shanman, R. M., Sorbero, M. E., & Maglione, M. A. (2017). Mindfulness Meditation for Chronic Pain: Systematic Review and Meta-analysis. *Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine*, 51(2), 199-213. <https://doi.org/10.1007/s12160-016-9844-2>
100. "Ball EF, Nur Shafina Muhammad Sharizan E, Franklin G, Rogozińska E. Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2017 Dec;29(6):359-366."
101. Gu Q, Hou JC, Fang XM. Mindfulness Meditation for Primary Headache Pain: A Meta-Analysis. *Chin Med J (Engl)*. 2018 Apr 5;131(7):829-838.
102. "Veehof MM, Trompetter HR, Bohlmeijer ET, Schreurs KM. Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review. *Cogn Behav Ther*. 2016;45(1):5-31. doi: 10.1080/16506073.2015.1098724."
103. McClintock AS, McCarrick SM, Garland EL, Zeidan F, Zgierska AE. Brief Mindfulness-Based Interventions for Acute and Chronic Pain: A Systematic Review. *J Altern Complement Med*. 2019 Mar;25(3):265-278. doi: 10.1089/acm.2018.0351.
104. "Bawa FL, Mercer SW, Atherton RJ, Clague F, Keen A, Scott NW, Bond CM. Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis. *Br J Gen Pract*. 2015 Jun;65(635):e387-400. doi: 10.3399/bjgp15X685297."
105. Cramer, H., Haller, H., Lauche, R., & Dobos, G. (2012). Mindfulness-based stress reduction for low back pain. A systematic review. *BMC complementary and alternative medicine*, 12, 162. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-162>
106. Chiesa A, Serretti A. A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. *Psychol Med*. 2010;40(8):1239-1252. doi:10.1017/S0033291709991747
107. Zhang Y, Loprinzi PD, et al. The Beneficial Effects of Traditional Chinese Exercises for Adults with Low Back Pain: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. *Medicina (Kaunas)*. 2019 May; 55(5): 118. Published online 2019 Apr 29.
108. Zou, L; Pan, Z; Yeung, A; Talwar, S; Wang, C; Liu, Y; Shu, Y; Chen, X; Thomas, GA. A Review Study on the Beneficial Effects of Baduanjin. *J Altern Complement Med*. 2018 Apr;24(4):324-335.
109. Lee MS, Pittler MH, Ernst E. External Qigong for Pain Conditions: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *J Pain* 2007; 8 (11): 827-31.
110. Lee MS, Pittler MH, Ernst E. Tai chi for osteoarthritis: a systematic review. *Clin Rheumatol*. Fevereiro de 2008; 27 (2): 211-8.
111. Zhang, Y; Huang, L; Su, Y; Zhan, Z.; Li, Y; Lai, X. The Effects of Traditional Chinese Exercise in Treating Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One*. 2017 Jan 25;12(1):e0170237.

112. Hall A, Maher C, Latimer J, Ferreira M. The effectiveness of Tai Chi for chronic musculoskeletal pain conditions: a systematic review and meta-analysis. *Artrite Rheum.* 15 de junho de 2009; 61 (6): 717-24.
113. Lee MS, Pittler MH, Ernst E. Internal qigong for pain conditions: a systematic review. *J Pain.* 2009 Nov; 10 (11): 1121-1127.e14.
114. Amanda Hall, Bethan Copsey, Helen Richmond, Jacqueline Thompson, Manuela Ferreira, Jane Latimer, Chris G. Maher, Effectiveness of Tai Chi for Chronic Musculoskeletal Pain Conditions: Updated Systematic Review and Meta-Analysis, *Physical Therapy*, Volume 97, Issue 2, February 2017, Pages 227-238
115. Lauche R, Langhorst J, Dobos L, Cramer H. A systematic review and meta-analysis of Tai Chi for osteoarthritis of the knee. *Complement Ther Med.* Ago 2013; 21 (4): 396-406.
116. Yan JH, Gu WJ, Sun J, Zhang WX, Li BW, Pan L. Efficacy of Tai Chi on pain, stiffness and function in patients with osteoarthritis: a meta-analysis. *PLoS One.* 19 de abril de 2013; 8 (4): e61672.
117. Lauche R, Cramer H, Häuser W, Dobos L, Langhorst J. A systematic review and meta-analysis of qigong for the fibromyalgia syndrome. *Compl Evid Alternat Med.* 2013; 2013: 635182.
118. Ye J, Cai, Zhong W, Cai S, Zheng Q. Effects of tai chi for patients with knee osteoarthritis: a systematic review. *J Phys Ther Sci.* Jul 2014; 26 (7): 1133-7.
119. Chen YW, Wang HH. The effectiveness of acupressure on relieving pain: a systematic review. *Pain Manag Nurs.* Jun 2014; 15 (2): 539-50.
120. Huston P, McFarlane B. Health benefits of tai chi: What is the evidence? *Med Fam Fam.* 2016 Nov; 62 (11): 881-890.
121. Kong, L. J., Lauche, R., Klose, P., Bu, J. H., Yang, X. C., Guo, C. Q., Dobos, G., & Cheng, Y. W. (2016). Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Scientific reports*, 6, 25325. <https://doi.org/10.1038/srep25325>
122. Chang WD, Chen S, Lee CL, Lin HY, Lai PT. The Effects of Tai Chi Chuan on Improving Mind-Body Health for Knee Osteoarthritis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Comple Based Evid Alternat Med.* 2016; 2016: 1813979.
123. Sun Z, Chen H, Berger MR, Zhang L, Guo H, Huang Y. Effects of tai chi exercise on bone health in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. *Osteop Isnt.* Outubro de 2016; 27 (10): 2901-11.
124. Chen YW, Hunt MA, Campbell KL, Peill K, Reid WD. The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses. O efeito de Tai Chi em quatro condições-câncer, osteoartrite, coração falha e crônica obstrutiva pulmonar doença: uma sistemática revisão e meta-análises. *Br J Sports Med.* Abr 2016; 50 (7): 397-407.
125. Pan, Y., Yang, K., Shi, X., Liang, H., Zhang, F., & Lv, Q. (2015). Tai chi chuan exercise for patients with breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM*, 2015, 535237. <https://doi.org/10.1155/2015/535237>
126. Zhang Y, Chai Y, Pan X, Shen H, Wei X, Xie Y. Tai chi for treating osteopenia and primary osteoporosis: a meta-analysis and trial sequential analysis. *Clin Interv Aging.* 2019; 14: 91-104. Published online 2019 Jan 3.
127. Qin J, Zhang Y, Wu L, He Z, Huang J, Tao J, Chen L. Effect of Tai Chi alone or as additional therapy on low back pain: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Medicina (Baltimore).* 2019.
128. Cheng CA, Chiu YW, Wu D, Kuan YC, Chen SN, Tam KW. Effectiveness of Tai Chi on fibromyalgia patients: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Complement Ther Med.* 2019
129. Girard J, Girard A. The effects of qigong on neck pain: A systematic review. *Complement Ther Clin Pract.* 2019 Feb;34:23-29. Epub 2018 Oct 25
130. Cramp F, Hewlett S, Almeida C, Kirwan JR, Choy EH, Chalder T, Pollock J, Christensen R. Non-pharmacological interventions for fatigue in rheumatoid arthritis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013 Aug 23;(8):CD008322. doi: 10.1002/14651858.
131. Lee J, Han M, Chung Y, Kim J, Choi J. Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis. *J Korean Acad Nurs.* 2011 Dec;41(6):821-33. doi: 10.4040/jkan.2011.41.6.821.

132. Amatya B, Young J, Khan F. Non-pharmacological interventions for chronic pain in multiple sclerosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 19;12(12):CD012622. doi: 10.1002/14651858.CD012622.pub2.
133. Ernst E, Posadzki P, Lee MS. Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials. *Maturitas*. 2011 Feb;68(2):116-20. doi: 10.1016/j.maturitas.2010.10.011.
134. "Posadzki P, Ernst E, Terry R, Lee MS. Is yoga effective for pain? A systematic review of randomized clinical trials. *Complement Ther Med*. 2011 Oct;19(5):281-7. doi: 10.1016/j.ctim.2011.07.004."
135. "Hill C. Is yoga an effective treatment in the management of patients with chronic low back pain compared with other care modalities - a systematic review. *J Complement Integr Med*. 2013 May 7;10. pii: /j/jcim.2013.10.issue-1/jcim-2012-0007/jcim-2012-0007.xml. doi: 10.1515/jcim-2012-0007."
136. Sharma M, Haider T, Knowlden AP. Yoga as an Alternative and Complementary Treatment for Cancer: A Systematic Review. *J Altern Complement Med*, 19 (11), 870-5 Nov 2013
137. "Kim SD. Effects of Yoga on Chronic Neck Pain: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *J Phys Ther Sci*, 28 (7), 2171-4 Jul 2016"
138. "Silveira K, Smart CM. Cognitive, Physical, and Psychological Benefits of Yoga for Acquired Brain Injuries: A Systematic Review of Recent Findings. *Neuropsychol Rehabil*, 1-20 2019 Feb 21[Online ahead of print]"
139. "Posadzki P, Ernst E. Yoga for low back pain: a systematic review of randomized clinical trials. *Clin Rheumatol*. 2011;30(9):1257-1262. doi:10.1007/s10067-011-1764-8"
140. "Whitehead A, Gould Fogerite S. Yoga Treatment for Chronic Non-Specific Low Back Pain (2017). *Explore (NY)*. 2017;13(4):281-284. doi:10.1016/j.explore.2017.04.018"
141. "Lawrence M, Celestino Junior FT, Matozinho HH, Govan L, Booth J, Beecher J. Yoga for stroke rehabilitation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;12(12):CD011483. Published 2017 Dec 8. doi:10.1002/14651858.CD011483.pub2"
142. "Cocchiara RA, Peruzzo M, Mannocci A, et al. The Use of Yoga to Manage Stress and Burnout in Healthcare Workers: A Systematic Review. *J Clin Med*. 2019;8(3):284. Published 2019 Feb 26. doi:10.3390/jcm8030284"
143. Cramer H, Lauche R, Haller H, Dobos G. A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain. *Clin J Pain*. 2013 May;29(5):450-60. doi: 10.1097/AJP.0b013e31825e1492. Review. PubMed PMID: 23246998.
144. Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. *Med Care*. 2015 Jul;53(7):653-61.
145. Crow EM, Jeannot E, Trewhela A. Effectiveness of Iyengar yoga in treating spinal (back and neck) pain: A systematic review. *Int J Yoga*. 2015;8(1):3-14. doi:10.4103/0973-6131.146046
146. Chang DG, Holt JA, Sklar M, Groessl EJ. Yoga as a treatment for chronic low back pain: A systematic review of the literature. *J Orthop Rheumatol*. 2016;3(1):1-8.
147. Cramer H, Klose P, Brinkhaus B, Michalsen A, Dobos G. Effects of yoga on chronic neck pain: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rehabil*. 2017;31(11):1457-1465. doi:10.1177/0269215517698735
148. Pan Y, Yang K, Wang Y, Zhang L, Liang H. Could yoga practice improve treatment-related side effects and quality of life for women with breast cancer? A systematic review and meta-analysis. *Asia Pac J Clin Oncol*. 2017;13(2):e79-e95. doi:10.1111/ajco.12329
149. Lauche R, Hunter DJ, Adams J, Cramer H. Yoga for Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis. *Curr Rheumatol Rep*. 2019 Jul 23;21(9):47
150. "Sharma M. Yoga as an alternative and complementary approach for arthritis: a systematic review. *J Evid Based Complementary Altern Med*. 2014 Jan;19(1):51-8."
151. "Cramer H, Lauche R, Langhorst J, Dobos G. Yoga for rheumatic diseases: a systematic review. *Rheumatology (Oxford)*. 2013 Nov;52(11):2025-30."
152. Kim SD. Effects of yoga exercises for headaches: a systematic review of randomized controlled trials. *J Phys Ther Sci*. 2015 Jul;27(7):2377-80. doi: 10.1589/jpts.27.2377. Epub 2015 Jul 22.
153. Kan L, Zhang J, Yang Y, Wang P. The Effects of Yoga on Pain, Mobility, and Quality of Life in Patients with Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:6016532. Epub 2016 Sep 29.

154. Ward L, Stebbings S, Cherkin D, Baxter GD. Yoga for functional ability, pain and psychosocial outcomes in musculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis. *Musculoskeletal Care*. 2013 Dec;11(4):203-17.
155. Song, H. J., Son, H., Seo, H.-J., Lee, H., Choi, S. M., & Lee, S. Effect of self-administered foot reflexology for symptom management in healthy persons: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Medicine*, 23(1), 79-89. 2015 doi:10.1016/j.ctim.2014.11.005
156. Wang L, Hong P J, May C, Rehman Y, Oparin Y, Hong C J et al. Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials *BMJ* 2021; 374 :n1034 doi:10.1136/bmj.n1034
157. Amato, L., Minozzi, S., Mitrova, Z., Parmelli, E., Saulle, R., Cruciani, F., Vecchi, S., & Davoli, M. (2017). Revisione sistematica sull'efficacia terapeutica e la sicurezza della cannabis per i pazienti affetti da sclerosi multipla, dolore neuropatico cronico e pazienti oncologici che assumono chemioterapie [Systematic review of safeness and therapeutic efficacy of cannabis in patients with multiple sclerosis, neuropathic pain, and in oncological patients treated with chemotherapy]. *Epidemiologia e prevenzione*, 41(5-6), 279-293. <https://doi.org/10.19191/EP17.5-6.AD01.069>

Apêndice B.

Informações detalhadas dos estudos encontrados

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
A Review Study on the Beneficial Effects of Baduanjin.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Indivíduos com Transtornos Mentais; Usuários de Drogas	Baduanjin	Bem-Estar Mental	Sem efeito
A systematic review and meta-analysis of qigong for the fibromyalgia syndrome.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Qi Gong	Dor Cervical	Potencial positivo
A systematic review and meta-analysis of Tai Chi for osteoarthritis of the knee.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Alívio da Dor	Potencial positivo
A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Yoga	Fibromialgia	Potencial positivo
A systematic review of manual therapy techniques, dry cupping and dry needling in the reduction of myofascial pain and myofascial trigger points.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Ventosaterapia	Mobilidade	Potencial positivo
A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Meditação	Qualidade do Sono	Potencial positivo
Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review.	Moderado	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Meditação	Moxabustão	Função Física
Acupuncture at Tiaokou (ST38) for Shoulder Adhesive Capsulitis: What Strengths Does It Have? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Idosos	Acupuntura	Artrite Reumatóide	Potencial positivo
Acupuncture for cancer pain in adults.	Moderado	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Articular	Potencial positivo
Acupuncture for hip osteoarthritis	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Mobilidade	Potencial positivo
Acupuncture for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Dor Lombar	Positivo
Acupuncture for Myofascial Pain Syndrome: A Network Meta-Analysis of 33 Randomized Controlled Trials	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Lombar	Positivo
Acupuncture for neck disorders	Moderado	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Acupuntura	Dor Cervical	Positivo
Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Oncológica	Potencial positivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Acupuncture for postherpetic neuralgia: Systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Neuropática	Inconclusivo
Acupuncture for primary trigeminal neuralgia: A systematic review and PRISMA-compliant meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; População em Geral	Acupuntura	Dor Facial	Positivo
Acupuncture for the prevention of tension-type headache.	Alto	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Acupuntura	Cefaleia	Positivo
Acupuncture for the relief of cancer-related pain	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	Alívio da Dor	Positivo
Acupuncture for the Treatment of Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Neuropática	Positivo
Acupuncture in Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Systematic Review	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Dor; População em Geral	Acupuntura	Transtornos da Articulação Temporomandibular	Positivo
Acupuncture therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, RCTs + Non RCTs	População em Geral	Acupuntura	Fibromialgia	Positivo
Acupuncture Treatment for Chronic Pelvic Pain in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Mulheres	Acupuntura	Dor Pélvica	Potencial positivo
<i>Aloe vera</i> in treatment of oral submucous fibrosis: A systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	<i>Aloe vera/Aloe barbadensis</i>	Dor Facial	Potencial positivo
An updated review of the efficacy of cupping therapy.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	Dor Cervical	Positivo
Auricular acupuncture for chronic back pain in adults: a systematic review and metanalysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Auriculopuntura	Dor Lombar	Positivo
				Auriculoterapia (Acupressão)	Dor Cervical	Positivo
				Auriculoterapia (Acupressão)	Dor Lombar	Positivo
				Auriculoterapia (Acupressão)	Função Física	Positivo
Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Moderado	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	Cefaleia	Potencial positivo
Bee venom acupuncture for musculoskeletal pain: a review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Não Especificada	Apiterapia	Consumo de Analgésicos	Potencial positivo
					Dor Articular	Positivo
					Dor Cervical	Positivo
Brief Mindfulness-Based Interventions for Acute and Chronic Pain: A Systematic Review.	Moderado	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Crianças; Estudantes; Indivíduos com Dor	Meditação	Dor Crônica	Inconclusivo
Can Ashi points stimulation have specific effects on shoulder pain? A systematic review of randomized controlled trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Pacientes	Acupuntura	Dor Articular	Positivo
Clinical Effectiveness and Adverse Events of Bee Venom Therapy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Mulheres	Apiterapia	Dor Lombar	Positivo
					Dor Muscular	Positivo
					Osteoartrite	Positivo
					Transtornos da Articulação Temporomandibular	Positivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Clinical effects of Zingiber cassumunar (Plai): a systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Indivíduos Saudáveis	Zingiber cassumunar/ Z. montanum	Dor Crônica	Sem efeito
					Fibromialgia	Sem efeito
					Inflamação	Inconclusivo
Clinical trials of homeopathy	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Formulação manipulada uso oral (complexo)	Dor Articular	Potencial positivo
				Raphanus 7CH	Dor Pós-Operatória	Sem efeito
Cognitive, physical, and psychological benefits of yoga for acquired brain injuries: A systematic review of recent findings	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Idosos	Yoga	Bem-Estar Mental	Sem efeito
					Domínio Físico	Positivo
					Domínio Psicológico	Sem efeito
					Dor Crônica	Sem efeito
					Equilíbrio	Sem efeito
Qualidade de Vida	Positivo					
Comparative efficacy and safety of NSAIDs-controlled acupuncture in the treatment of patients with primary dysmenorrhoea: a Bayesian network meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Auriculopuntura	Alívio da Dor	Positivo
Complementary and Alternative Medicine in Hospice and Palliative Care: A Systematic Review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Homens; Indivíduos com Câncer; Mulheres	Lavandula angustifolia	Dor Oncológica	Potencial positivo
Could yoga practice improve treatment-related side effects and quality of life for women with breast cancer? A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Mulheres	Yoga	Capacidade Funcional	Positivo
					Dor Cervical	Positivo
					Função Física	Positivo
					Qualidade de Vida	Positivo
Qualidade do Sono	Positivo					
Cupping for Patients With Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Alto	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	Capacidade Funcional	Potencial positivo
Cupping for treating pain: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Ventosaterapia	Dor Crônica	Potencial positivo
Cupping therapy and chronic back pain: systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Ventosaterapia	Alívio da Dor	Potencial positivo
Cupping therapy for acute and chronic pain management: A systematic review of randomized clinical trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Homens; Indivíduos com Dor; Mulheres; Pacientes	Ventosaterapia	Dor Crônica	Positivo
Cupping Therapy for Knee Osteoarthritis: A Synthesis of Evidence.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes	Ventosaterapia	Alívio da Dor	Positivo
Cupping therapy for treating knee osteoarthritis: The evidence from systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	Osteoartrite	Potencial positivo
Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Curcuma longa	Dor Articular	Potencial positivo
					Função Física	Sem efeito

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis.	Moderado	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	Atenção Plena	Potencial positivo
					Dor Crônica	Potencial positivo
					Função Física	Potencial positivo
					Qualidade de Vida	Potencial positivo
Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Meditação	Dor Crônica	Positivo
					Dor Pélvica	Potencial positivo
Dry cupping for musculoskeletal pain and range of motion: A systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Ventosaterapia	Dor Cervical	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
					Dor Muscular	Potencial positivo
					Função Motora	Potencial positivo
Effect of acupuncture on clinical symptoms and laboratory indicators for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Acupuntura	Dor Crônica	Positivo
Effect of Tai Chi alone or as additional therapy on low back pain: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Tai Chi	Alívio da Dor	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
					Mobilidade	Positivo
Effect of Yoga in the Therapy of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adolescentes; Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Yoga	Dor Crônica	Positivo
Effectiveness of Acupuncture and Electroacupuncture for Chronic Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Cervical	Inconclusivo
Effectiveness of Iyengar yoga in treating spinal (back and neck) pain: A systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Yoga	Dor Cervical	Inconclusivo
					Dor Lombar	Inconclusivo
Effectiveness of Tai Chi for Chronic Musculoskeletal Pain Conditions: Updated Systematic Review and Meta-Analysis.	Alto	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Tai Chi	Artrite Reumatoide	Positivo
					Cefaleia	Positivo
					Dor Lombar	Inconclusivo
Effectiveness of Tai Chi on fibromyalgia patients: A meta-analysis of randomized controlled trials.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Dor Articular	Potencial positivo
					Fibromialgia	Potencial positivo
					Força Muscular	Potencial positivo
Effects of Auricular Acupressure on Pain Management: A Systematic Review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	Dor Aguda	Positivo
					Dor Pélvica	Positivo
Effects of Cupping Therapy in Amateur and Professional Athletes: Systematic Review of Randomized Controlled Trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Atletas	Ventosaterapia	Dor Pós-Operatória	Positivo
					Alívio da Dor	Inconclusivo
					Dor Muscular	Inconclusivo
Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Reflexologia	Mobilidade	Inconclusivo
					Alívio da Dor	Positivo
Effects of moxibustion on pain behaviors in patients with rheumatoid arthritis: A meta-analysis.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Pacientes	Moxabustão	Qualidade do Sono	Positivo
					Artrite Reumatoide	Positivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Effects of tai chi exercise on bone health in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Mulheres	Tai Chi	Fibromialgia	Potencial positivo
Effects of tai chi for patients with knee osteoarthritis: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Tai Chi	Artrite Reumatoide	Positivo
					Dor Aguda	Positivo
					Função Física	Positivo
Effects of yoga exercises for headaches: a systematic review of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Meditação	Cefaleia	Positivo
				Yoga	Cefaleia	Positivo
Effects of yoga on chronic neck pain: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Yoga	Capacidade Funcional	Positivo
					Dor Cervical	Positivo
					Qualidade de Vida	Positivo
Effects of yoga on chronic neck pain: a systematic review of randomized controlled trials	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Yoga	Capacidade Funcional	Positivo
					Dor Cervical	Positivo
Efficacy and safety of moxibustion for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Alto	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Moxabustão	Dor Lombar	Potencial positivo
Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Auriculoterapia (Acupressão)	Dor Lombar	Positivo
Efficacy of curcumin and Boswellia for knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Boswellia serrata	Dor Articular	Positivo
				Curcuma longa	Osteoartrite	Positivo
					Dor Articular	Positivo
Efficacy of Homeopathic Arnica: a systematic review of placebo-controlled clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos Saudáveis; Pacientes	Arnica montana 30CH	Dor de Dente	Potencial positivo
				Arnica montana 30DH	Dor de Dente	Sem efeito
				Arnica montana 200CH	Dor Muscular	Sem efeito
				Arnica montana (potência não declarada)	Dor Muscular	Inconclusivo
Efficacy of Tai Chi on pain, stiffness and function in patients with osteoarthritis: a meta-analysis.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos de Meia-Idade; Idosos	Tai Chi	Artrite Reumatoide	Potencial positivo
					Dor Articular	Potencial positivo
					Função Física	Potencial positivo
					Mobilidade	Potencial positivo
Eficacia de la acupuntura en las enfermedades reumáticas que afectan el raquis: revisión sistemática	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Cervical	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
Evaluation of wet cupping therapy: systematic review of randomized clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Fumantes; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Indivíduos Saudáveis; Pacientes	Ventosaterapia	Alívio da Dor	Potencial positivo
					Dor Cervical	Potencial positivo
					Dor Lombar	Potencial positivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of fibromyalgia: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Formulação manipulada uso oral (complexo)	Dor Muscular	Potencial positivo
				Rhus tox	Dor Muscular	Positivo
				Tratamento individualizado	Dor Muscular	Positivo
Evidence of effectiveness of herbal antiinflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Não Especificada	Boswellia serrata	Dor nas Costas	Inconclusivo
				Harpagophytum procumbens	Dor nas Costas	Positivo
				Rosa canina (semente)	Dor nas Costas	Positivo
				Salix sp.	Dor nas Costas	Inconclusivo
Zingiber officinale	Dor nas Costas	Positivo				
Evidence of efficacy of acupuncture in the management of low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo - or sham-controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Lombar	Positivo
External Qigong for Pain Conditions: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Qi Gong	Alívio da Dor	Potencial positivo
					Dor Articular	Positivo
					Dor Crônica	Positivo
Fire-Needle Moxibustion for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis.	Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Positivo
Harpagophytum procumbens for osteoarthritis and low back pain: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Harpagophytum procumbens	Dor Lombar	Positivo
					Osteoartrite	Positivo
Health benefits of tai chi: What is the evidence?	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Câncer	Tai Chi	Fibromialgia	Potencial positivo
					Função Executiva	Positivo
					Osteoartrite	Positivo
					Qualidade de Vida	Potencial positivo
Herbal Medicine for Low Back Pain: A Cochrane Review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Harpagophytum procumbens	Dor Lombar	Positivo
					Salix alba	Dor Lombar
				Salix daphnoides	Dor Lombar	Positivo
					Solidago chilensis/Solidago microglossa	Dor Lombar
Homeopathic remedies for the treatment of osteoarthritis: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Pacientes	Formulação manipulada uso oral (complexo)	Osteoartrite	Potencial positivo
				Formulação manipulada uso tópico (complexo)	Osteoartrite	Inconclusivo
				Rhus tox	Osteoartrite	Sem efeito
Homeopathic treatment of headaches & migraine: A meta-analysis of the randomized controlled trials	Criticamente Baixo	Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Homens; Mulheres	Tratamento individualizado	Cefaleia	Sem efeito

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
How effective is acupuncture for reducing pain due to plantar fasciitis?	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Pacientes	Acupuntura	Fasciíte Plantar	Potencial positivo
Internal qigong for pain conditions: a systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Qi Gong	Dor Articular	Positivo
					Dor Cervical	Sem efeito
					Dor Lombar	Sem efeito
					Dor Oncológica	Positivo
Is cupping therapy effective in patients with neck pain? A systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor; Pacientes	Ventosaterapia	Dor Lombar	Sem efeito
					Capacidade Funcional	Potencial positivo
					Dor Cervical	Potencial positivo
					Dor Neuropática	Potencial positivo
Is dry needling effective for low back pain?: A systematic review and PRISMA-compliant meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Acupuntura	Qualidade de Vida	Potencial positivo
					Dor Lombar	Inconclusivo
					Dor Cervical	Potencial positivo
					Dor Neuropática	Potencial positivo
Is yoga an effective treatment in the management of patients with chronic low back pain compared with other care modalities - a systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Yoga	Capacidade Funcional	Potencial positivo
					Dor Lombar	Potencial positivo
Is yoga effective for pain? A systematic review of randomized clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Adultos; Indivíduos com Dor	Yoga	Cefaleia	Positivo
					Dor Neuropática	Positivo
					Dor no Parto	Positivo
Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain: A systematic review on the comparative effects.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Acupuntura	Osteoartrite	Positivo
					Alívio da Dor	Positivo
Long-term effects of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: systematic review and single-arm meta-analyses	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Homens; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Pélvica	Potencial positivo
Manual acupuncture for myofascial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Dor Facial	Positivo
Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: A systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Dor	Cannabis medicinal	Alívio da Dor	Potencial positivo
					Função Física	Potencial positivo
					Qualidade do Sono	Potencial positivo
Mindfulness Meditation for Chronic Pain: Systematic Review and Meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Meditação	Dor Abdominal	Sem efeito
					Dor Cervical	Sem efeito
					Dor Lombar	Sem efeito
					Fibromialgia	Sem efeito
Mindfulness Meditation for Primary Headache Pain: A Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Meditação	Cefaleia	Potencial positivo
Mindfulness-based interventions for chronic pain: a systematic review of the evidence.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Meditação	Alívio da Dor	Sem efeito
Mindfulness-based stress reduction for low back pain. A systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Meditação	Dor Lombar	Inconclusivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos	
Moxibustion for rheumatic conditions: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Doenças Reumáticas	Inconclusivo	
Moxibustion for the treatment of diabetic peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis following PRISMA guidelines.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Diabéticos	Moxabustão	Complicações do Diabetes	Positivo	
Moxibustion for treating pain: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Moxabustão	Alívio da Dor	Potencial positivo	
Moxibustion for treating rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Moxabustão	Artrite Reumatoide	Potencial positivo	
Moxibustion is an Alternative in Treating Knee Osteoarthritis: The Evidence From Systematic Review and Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Positivo	
Moxibustion Treatment for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Potencial positivo	
Non-Pharmacological and Non-Surgical Interventions for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Potencial positivo	
Non-pharmacological interventions for chronic pain in multiple sclerosis	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	Alívio da Dor	Inconclusivo	
					Função Física	Inconclusivo	
					Mobilidade	Inconclusivo	
Non-pharmacological interventions for fatigue in rheumatoid arthritis (Review)	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Reflexologia	Dor Articular	Inconclusivo	
					Qualidade do Sono	Positivo	
Oral herbal medicines marketed in Brazil for the treatment of osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas; Pacientes		Curcuma longa	Osteoartrite	Positivo
					Harpagophytum procumbens	Osteoartrite	Potencial positivo
					Salix daphnoides	Osteoartrite	Potencial positivo
					Zingiber officinale	Osteoartrite	Positivo
Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Grávidas; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor; Mulheres; Pacientes pós-operatórios	Reflexologia	Dor Lombar	Sem efeito	
					Qualidade de Vida	Sem efeito	
Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Acupuntura	Dor Oncológica	Positivo	
					Dor Pós-Operatória	Positivo	
Systematic review of safeness and therapeutic efficacy of cannabis in patients with multiple sclerosis, neuropathic pain, and in oncological patients treated with chemotherapy	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Cannabis medicinal	Dor Crônica	Inconclusivo	
					Bem-Estar Físico	Sem efeito	
Tai Chi Chuan Exercise for Patients with Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer; Mulheres	Tai Chi Chuan	Bem-Estar Psicológico	Sem efeito	
					Dor Oncológica	Sem efeito	
					Qualidade de Vida	Sem efeito	

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Tai Chi for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.	Alto	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas; Indivíduos com Dor	Tai Chi	Dor Articular Dor Lombar Osteoartrite	Positivo Positivo Positivo
Tai chi for osteoarthritis: a systematic review.	Moderado	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Tai Chi	Alívio da Dor Artrite Reumatoide Dor Articular	Potencial positivo Potencial positivo Potencial positivo
Tai chi for treating osteopenia and primary osteoporosis: a meta-analysis and trial sequential analysis	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos de Meia-Idade; Idosos	Tai Chi	Alívio da Dor	Potencial positivo
The Beneficial Effects of Traditional Chinese Exercises for Adults with Low Back Pain: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Baduanjin	Dor Lombar	Positivo
				Exercício Tradicional Chinês	Dor Lombar	Positivo
				Tai Chi	Dor Lombar	Positivo
The effect of cupping therapy for low back pain: A meta-analysis based on existing randomized controlled trials.	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor; Mães	Ventosaterapia	Dor Lombar	Positivo
The effect of cupping therapy on non-specific neck pain: A systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Homens; Indivíduos com Dor; Mulheres	Ventosaterapia	Dor Cervical	Potencial positivo
The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses.	Alto	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Indivíduos com Câncer; Indivíduos com Doenças Cardiovasculares; Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Dor Articular	Potencial positivo
					Função Física	Potencial positivo
					Osteoartrite	Potencial positivo
The Effectiveness and Safety of Moxibustion for Treating Knee Osteoarthritis: A PRISMA Compliant Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Positivo
The effectiveness of acupressure on relieving pain: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Acupressão (Tuíná)	Alívio da Dor	Potencial positivo
					Cefaleia	Potencial positivo
					Dor Articular	Potencial positivo
					Dor no Parto	Potencial negativo
The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Grávidas; Lactentes; Mulheres	Citrus limon (inalação) Lavandula angustifolia Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, Origanum majorana (massagem) Rosa x damascena (inalação)	Alívio da Dor	Positivo
					Alívio da Dor	Positivo
					Alívio da Dor	Positivo
					Alívio da Dor	Sem efeito
The effectiveness of dry needling for patients with orofacial pain associated with temporomandibular dysfunction: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Acupuntura	Dor Facial	Potencial positivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos					
The effectiveness of superficial versus deep dry needling or acupuncture for reducing pain and disability in individuals with spine-related painful conditions: a systematic review with meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Acupuntura	Alívio da Dor	Positivo					
The effectiveness of Tai Chi for chronic musculoskeletal pain conditions: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Tai Chi	Dor Crônica	Potencial positivo					
					Dor Muscular	Potencial positivo					
					Qualidade do Sono	Potencial positivo					
					Relaxamento	Potencial positivo					
The effects of qigong on neck pain: A systematic review.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	População em Geral	Qi Gong	Dor Cervical	Potencial positivo					
The Effects of Tai Chi Chuan on Improving Mind-Body Health for Knee Osteoarthritis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Idosos; Indivíduos com Dor	Tai Chi Chuan	Artrite Reumatoide	Positivo					
					Função Física	Positivo					
					Mobilidade	Positivo					
					Baduanjin	Alívio da Dor	Potencial positivo				
					Bem-Estar Mental	Sem efeito					
					Exercício Tradicional Chinês	Dor Articular	Positivo				
						Função Física	Positivo				
					The Effects of Traditional Chinese Exercise in Treating Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Qi Gong	Qualidade de Vida	Sem efeito
										Rigidez Articular	Positivo
										Alívio da Dor	Potencial positivo
Qualidade do Sono	Sem efeito										
Rigidez Articular	Potencial positivo										
Alívio da Dor	Potencial positivo										
The Effects of Yoga on Pain, Mobility, and Quality of Life in Patients with Knee Osteoarthritis: A Systematic Review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Dor	Tai Chi	Qualidade do Sono	Sem efeito					
					Rigidez Articular	Potencial positivo					
					Meditação	Dor Articular	Positivo				
						Mobilidade	Positivo				
						Qualidade de Vida	Positivo				
					Yoga	Dor Articular	Positivo				
Mobilidade	Positivo										
The healing properties of medicinal plants used in the Brazilian public health system: a systematic review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	População em Geral	Ananas comosus	Dor Crônica	Positivo					
				Equisetum arvense	Dor Crônica	Positivo					

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
The homeopathic treatment of sports injuries: A mixed systematic review exploring effectiveness	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Arnica & Rhus tox & Sacolactic acid 30CH	Dor Muscular	Sem efeito
				Arnica montana 4DH	Dor Muscular	Sem efeito
				Arnica montana 30DH	Dor Muscular	Inconclusivo
				Arnica montana 200CH	Dor Muscular	Sem efeito
				Formulação manipulada uso oral (complexo)	Dor Muscular	Sem efeito
The role of flower pollen extract in managing patients affected by chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a comprehensive analysis of all published clinical trials.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Doenças Crônicas	Apiterapia	Dor Pélvica	Positivo
The Use of Yoga to Manage Stress and Burnout in Healthcare Workers: A Systematic Review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Profissionais da Saúde	Yoga	Dor Crônica	Sem efeito
					Dor Lombar	Sem efeito
					Qualidade de Vida	Positivo
					Qualidade do Sono	Positivo
Thunder-Fire Moxibustion for Cervical Spondylosis: A Systematic Review and Meta-Analysis.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Pacientes	Moxabustão	Osteoartrite	Potencial positivo
Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis.	Moderado	Revisão Sistemática e Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Homens; Indivíduos com Dor; Mulheres	Ventosaterapia	Dor Cervical	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
Updated systematic review and meta-analysis of acupuncture for chronic knee pain	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Idosos; Indivíduos com Doenças Crônicas	Acupuntura	Dor Articular	Positivo
Verum versus sham manual acupuncture for migraine: a systematic review of randomised controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos; Indivíduos com Dor	Acupuntura	Cefaleia	Positivo
Yoga as a treatment for chronic low back pain: A systematic review of the literature.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Yoga	Bem-Estar Mental	Positivo
					Capacidade Funcional	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
					Função Física	Positivo
Yoga as an Alternative and Complementary Treatment for Cancer: A Systematic Review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Yoga	Bem-Estar Físico	Inconclusivo
					Domínio Emocional	Inconclusivo
					Domínio Físico	Inconclusivo
					Domínio Social	Inconclusivo
					Dor Crônica	Inconclusivo
					Qualidade de Vida	Inconclusivo
					Qualidade do Sono	Inconclusivo

A tabela continua nas páginas seguintes.

Continuação da tabela da página anterior.

Título do Artigo	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenções	Desfechos	Efeitos
Yoga compared to non-exercise or physical therapy exercise on pain, disability, and quality of life for patients with chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Yoga	Bem-Estar Mental	Sem efeito
					Capacidade Funcional	Positivo
Yoga for functional ability, pain and psychosocial outcomes in musculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Yoga	Dor Crônica	Positivo
					Qualidade de Vida	Positivo
Yoga for low back pain: a systematic review of randomized clinical trials	Baixo	Revisão Sistemática de RCTs, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Yoga	Alongamento e Flexibilidade	Positivo
					Capacidade Funcional	Positivo
					Consumo de Analgésicos	Positivo
					Dor Lombar	Positivo
Yoga for Osteoarthritis: a Systematic Review and Meta-analysis.	Alto	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Yoga	Função Física	Positivo
					Osteoartrite	Positivo
					Rigidez Articular	Positivo
Yoga for rheumatic diseases: a systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Doenças Crônicas	Yoga	Artrite Reumatoide	Potencial positivo
					Fibromialgia	Potencial positivo
					Osteoartrite	Potencial positivo
Yoga for Treating Headaches: a Systematic Review and Meta-analysis.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Dor	Yoga	Cefaleia	Sem efeito
Yoga treatment for chronic non-specific low back pain.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Adultos	Yoga	Dor Lombar	Potencial positivo
					Qualidade de Vida	Potencial positivo
Zingiberaceae extracts for pain: a systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática e Meta-análise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Dor	Curcuma longa	Dor Articular	Positivo
					Dor Pós-Operatória	Positivo
					Zingiber officinale	Positivo

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

cabsin.org.br

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

paho.org/bireme